

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO POR VISÃO COMPUTACIONAL PARA SEPARAÇÃO DE OBJETOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Wanderson Rainer
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6724-2296

Filipe Fraga Paula Silva
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0007-4330-4097

Marcos Levi Matos
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
0000-0002-8490-3586

Resumo - Este artigo apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema de visão computacional com inteligência artificial para a separação automática de objetos em processos industriais. Utilizando um conjunto de imagens prévias, o sistema identifica diferentes objetos e, com base na identificação, aciona um motor de passo para posicionar e separar os objetos em seus respectivos recipientes. A aplicação de técnicas de visão computacional e inteligência artificial permite uma identificação precisa e rápida, aumentando a eficiência e a automação no ambiente industrial. Os resultados demonstram a eficácia do sistema em diversas condições operacionais, destacando a potencialidade desta abordagem para otimização de processos industriais.

Palavras-Chave- Automação Industrial, Identificação de Objetos, Inteligência Artificial, Separação de Objetos, Visão Computacional.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED SYSTEM USING COMPUTER VISION FOR SEPARATING OBJECTS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract - This article presents the development and implementation of a computer vision system with artificial intelligence for the automatic separation of objects in industrial processes. Using a set of prior images, the system identifies different objects and, based on the identification, triggers a stepper motor to position and separate the objects into their respective containers. The application of computer vision and artificial intelligence techniques allows for precise and rapid identification, increasing efficiency and automation in the industrial environment. The results demonstrate the system's effectiveness under various operational conditions, highlighting the potential of this approach for optimizing industrial processes.

Keywords - Artificial Intelligence, Computer Vision, Industrial Automation, Object Identification, Object Separation.

I. INTRODUÇÃO

A detecção e identificação de objetos na indústria de processos é crucial e tem um grande impacto na produtividade geral. Identificar os objetos apropriados, separá-los dos defeituosos e agrupar produtos similares é o principal objetivo de um sistema de detecção automática de objetos. A qualidade dos produtos na indústria é altamente competitiva em termos de qualidade, tempo de entrega e variedade. As indústrias modernas possuem processos específicos para produção, manipulação e embalagem de bens. A automação de processos industriais reduz custos de investimento, aumenta a eficiência na fabricação, diminui erros e reduz a intervenção humano-máquina. A automação utiliza sistemas de controle para manejar diferentes processos e máquinas, substituindo esforços humanos [6]. Esses sistemas automatizados geralmente implementam algoritmos em circuitos controlados por entidades como microcontroladores ou CLPs, evitando erros causados por negligência humana.

Considerando este contexto, a comunidade científica tem apresentado estudos diversificados sobre detecção de objetos para separação dos mesmos, especialmente empregando visão computacional. Como exemplo, os autores em [1] analisam a aplicação da visão computacional na detecção de objetos, onde os resultados experimentais finais mostram que a detecção de sombras, aprimoramento de imagem e métodos de filtragem podem efetivamente melhorar o efeito da aplicação.

Já em [2], os autores utilizam tratamento de vídeo para rastrear a posição das partículas, bem como avaliar a pureza do material separado em um separador eletrostático de plano inclinado. Com base no tratamento da imagem, cada cor pode definir a posição das partículas, permitindo um mapeamento rápido da distribuição global das partículas.

Os autores em [3] descrevem direções promissoras de pesquisa no campo da detecção de movimento com inteligência artificial usando redes neurais. Foram propostos modelos de redes neurais de impulso e recorrência para a detecção e seleção de objetos em movimento em imagens de vídeo. O sistema automatizado desenvolvido para a separação de objetos em movimento é composto por três módulos independentes e

pode ser integrado a sistemas mais sofisticados de vigilância por vídeo e IoT (*Internet of Things* - Internet das Coisas).

Em [4] é apresentado um sistema mecatrônico de classificação utilizando processamento de imagem com uma webcam para detectar peças existentes em tempo real, definindo cores e analisando dados geométricos. O projeto trata de um sistema automatizado de manuseio de materiais, visando classificar objetos por cor, tamanho e geometria em uma esteira transportadora, selecionando e colocando as peças em suas localizações pré-programadas. O processamento de imagem é realizado com o EmguCV e o software Visual Studio. O algoritmo de detecção de bordas de Canny é utilizado para identificação de formas. Este artigo apresenta resultados experimentais revelam a eficácia, alta precisão e baixo custo da visão computacional com um braço robótico no processo de classificação de acordo com cor e forma.

Portanto, percebe-se a relevância dos trabalhos da comunidade científica sobre visão computacional, reconhecimento e separação de objetos é inegável, especialmente no campo da automação industrial. Essas pesquisas têm proporcionado avanços significativos na eficiência e precisão dos processos industriais, permitindo a implementação de sistemas automatizados que identificam, classificam e manipulam objetos de maneira rápida e precisa. A aplicação de técnicas de visão computacional e inteligência artificial tem reduzido a necessidade de intervenção humana, minimizando erros e aumentando a produtividade. Além disso, esses avanços têm viabilizado a criação de soluções mais econômicas e escaláveis, impulsionando a inovação e competitividade no setor industrial. Os desenvolvimentos nesta área continuam a ser essenciais para a evolução das fábricas inteligentes e para a transformação digital dos processos de produção.

II. METODOLOGIA

Como o objeto deste estudo é o emprego de visão computacional associado a inteligência artificial, foi desenvolvida uma plataforma experimental para testes de funcionamento. A Fig. 1 apresenta o modelo tridimensional elaborado em CAD para a plataforma experimental utilizada na metodologia.

Figura 1: Modelo tridimensional da plataforma experimental utilizada.

A plataforma apresentada na Fig. 1 é composta de elementos que permitem a inserção de diferentes objetos de forma que estes possam ser devidamente separados em seus respectivos recipientes. Os objetos foram inicialmente identificados como

OBJ1, OBJ2 e OBJ3. Para melhor identificação dos elementos que integram a plataforma, a Fig. 2 apresenta uma vista do modelo elaborado destacando os principais elementos:

Figura 2: Identificação dos elementos da plataforma experimental.

Na Fig. 2, os elementos destacados são:

- (1): recipiente para o **OBJ1**;
- (2): recipiente para o **OBJ2**;
- (3): recipiente para o **OBJ3**;
- (4): base e câmera;
- (5): eletroímã;
- (6): recipiente de entrada de objetos;
- (7): motor e eixo transportador;
- (8): controlador e driver do motor.

Os objetos a serem identificados e separados são depositados no elemento (6). Em seguida, a câmera (4) faz a identificação do objeto. Esta identificação é possível devido ao fato de que, previamente, imagens dos objetos **OBJ1, OBJ2 e OBJ3** são coletadas de forma a integrarem um banco que imagens que é enviado para uma plataforma de *machine learning* (ML). A plataforma de ML empregada utiliza diversos modelos de inteligência artificial para processamento de imagens, incluindo redes neurais treinadas por *transfer learning* e modelos de detecção de objetos. Um dos principais componentes desta plataforma é o uso do NVIDIA TAO Toolkit, que oferece modelos pré-treinados de alto desempenho para detecção e classificação de imagens [8]. Esses modelos podem ser otimizados para serem executados em dispositivos embarcados, como microcontroladores e microprocessadores de baixo consumo, elementos empregados neste artigo.

A técnica de ML empregada é de aprendizado supervisionado, que depende de dados rotulados para o aprendizado. Após o treinamento e aprendizagem da IA empregada, o sistema permite a classificação dos objetos recebidos em (6). A Fig. 3 apresenta um diagrama ilustrativo do aprendizado supervisionado empregado para classificação dos objetos.

Figura 3: Modelo de ML utilizado.

A Fig. 3 ilustra o processo de aprendizado supervisionado aplicado à separação de objetos. No lado esquerdo, diferentes objetos são apresentados ao sistema de aprendizado de máquina, cada um representado por um ícone distinto. Esses objetos são classificados e processados em uma sequência que envolve a identificação de suas características específicas, como cor e forma. O processo de aprendizado supervisionado utiliza esses dados para treinar o modelo, permitindo que o sistema aprenda a reconhecer e categorizar os objetos.

Então, ao final da identificação do objeto inserido em (6) por parte da câmera (4), esta envia um sinal digital para o controlador (8). O controlador, em conjunto com o drive do motor, levam um eletroímã (5) até o objeto em (6). O eletroímã é então acionado de forma a capturar o objeto em (6), uma vez que todos os objetos (OBJ1, OBJ2 e OBJ3) são metálicos.

O sinal digital enviado da câmera (4) para o controlador (8) faz com que o motor transporte o objeto identificado até seu respectivo recipiente ((1), (2) ou (3)), promovendo a separação dos objetos. Ao chegar no recipiente adequado, o eletroímã (5) é desenergizado liberando o objeto em seu recipiente.

Por fim, o controlador (8) aguarda novos sinais da câmera (4).

III. RESULTADOS

Em relação à plataforma experimental ilustrada na Fig. 2, o motor empregado foi um motor de passo modelo AK39HY/12-1.8 do fabricante Neoyama, cuja fotografia é apresentada na Fig. 4.

Figura 4: Fotografia do motor de passo utilizado na plataforma experimental.

Trata-se de um motor NEMA 17 com passo de $1,8^\circ$ e conjugado de $1,1 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$.

Em relação ao eletroímã, foi utilizado para captura e transporte dos objetos identificados é o modelo KK-P20/15, do fabricante Sharvi Electronics. Este eletroímã possui alimentação de 12 V e suporta cargas de até 450 g , aproximadamente. Sua fotografia é apresentada na Fig. 5.

Figura 5: Fotografia do eletroímã utilizado no sistema.

Em relação à câmera utilizada no sistema, trata-se de um plataforma computacional com câmera integrada, a plataforma Arduino Nicla Vision, disponibilizada comercialmente em março de 2022. O Arduino Nicla Vision é uma plataforma desenvolvida pela Arduino, projetada especificamente para aplicações de visão computacional e inteligência artificial em dispositivos de IoT (*Internet of Things* - Internet das Coisas). Este módulo, além de compacto, oferece uma combinação poderosa de hardware e software que facilita a implementação de projetos de visão computacional em ambientes industriais, domésticos e experimentais.

Uma fotografia da plataforma Arduino Nicla Vision é apresentada na Fig. 6.

Figura 6: Fotografia da plataforma Arduino Nicla Vision.

Equipada com um microcontrolador STM32H747AI16 de núcleos ARM Cortex-M7 e Cortex-M4, a plataforma Arduino Nicla Vision oferece 2 MB de memória Flash e 1 MB de memória SRAM, além de uma câmera de 2 MP , sensor inercial de 6 eixos, sensor de distância e microfone MEMS integrado. Em relação à conectividade, a plataforma possui Wi-Fi e Bluetooth Low Energy (BLE). Desta forma, a plataforma Arduino Nicla Vision é adequada para automação industrial, controle de qua-

lidade, segurança, robótica e prototipagem rápida. Suas capacidades avançadas permitem análise visual local e integração fácil com outros dispositivos IoT, tornando-se uma solução eficaz e eficiente para diversas aplicações. Logo, a plataforma se mostrou como boa opção para este sistema, especialmente devido à câmera integrada.

O controlador que movimenta o eixo com os objetos classificados é a plataforma Arduino Uno. Neste projeto, a plataforma Arduino Uno foi integrada a um driver para o motor de passo. O driver é o modelo TB6600, amplamente utilizado para controlar motores de passo em projetos de eletrônica e automação. Este driver possui alta eficiência e capacidade de fornecer correntes de até 4,5 A, permitindo o controle de motores de passo bipolares de médio e grande porte. A Fig. 7 apresenta uma fotografia da plataforma Arduino Uno, utilizada como controlador do sistema e o driver TB6600.

Figura 7: Fotografia do controlador (Arduino Uno) e do driver para o motor de passo.

Para que o sistema de classificação com ML pudesse ser transferido para a memória Flash do Arduino Nicla Vision, com restrição de 2 MB, foi utilizada a plataforma Edge Impulse. O Edge Impulse é uma plataforma de desenvolvimento de IA que facilita a criação, treinamento e implementação de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos de borda. Com o Edge Impulse, os desenvolvedores podem coletar dados, treinar modelos e implantar esses modelos em dispositivos como o Arduino Nicla Vision de forma eficiente e integrada.

No Edge Impulse, foi utilizada uma rede neural convolucional, chamada MobileNetV2. Esta rede é otimizada para dispositivos móveis e de borda, projetada para oferecer alta precisão com baixa latência e consumo de energia. Este modelo utiliza convoluções de profundidade separáveis e um bloco de inversão residual que melhora a eficiência do modelo.

O treinamento do ML foi feito com os seguintes parâmetros:

- **Ciclos de Treinamento (Training Cycles):** 20 ciclos, o que representa o número de vezes que o modelo passa por todo o conjunto de dados durante o treinamento. Este número de ciclos é suficiente para permitir que o modelo aprenda as características dos dados sem superajustar;
- **Taxa de Aprendizagem (Learning Rate):** 0,0005, um valor cuidadosamente escolhido para garantir que o modelo converja para uma solução ótima sem oscilar ou divergir. Uma taxa de aprendizado muito alta pode fa-

zer com que o modelo perca a capacidade de generalizar, enquanto uma taxa muito baixa pode levar a um treinamento muito lento;

- **Aumento de Dados (Data Augmentation):** Inclui técnicas como rotação, zoom e espelhamento horizontal para aumentar a diversidade dos dados de treinamento. O aumento de dados ajuda a melhorar a robustez do modelo, permitindo que ele generalize melhor em dados não vistos.

A Fig. 8 mostra os resultados do sistema de classificação de objetos aplicado a quatro categorias: **parafuso, porca, arruela** e nenhum objeto (representado como "nada"). A classificação foi feita utilizando uma plataforma de machine learning e IA empregando a arquitetura MobileNetV2, conforme padrões de classificação apresentados anteriormente.

Figura 8: Resultados da classificação de objetos.

Sobre as métricas de desempenho do sistema, o modelo obteve um desempenho satisfatório nas seguintes métricas, todas apresentando o valor 1.00:

- Área sob a curva ROC (AUC) = 1.00: indicando que o modelo tem uma capacidade perfeita de distinguir entre as classes sem gerar falsos positivos;
- Precisão média ponderada=1.00, o que significa que todas as previsões do modelo foram corretas, sem nenhuma classificação incorreta;
- Recall médio ponderado= 1.00, indicando que o modelo conseguiu identificar corretamente todas as instâncias de cada classe;
- F1 Score médio ponderado = 1.00, uma métrica que combina precisão e recall, confirmando o excelente equilíbrio entre as duas.

Sobre os dados apresentados, a parte inferior da imagem apresenta uma visualização dos dados de treinamento, onde cada ponto colorido representa uma classe correta de um objeto identificado:

- Amarelo: Correspondente à classificação correta de parafusos;
- Azul: Representa a classificação correta de porcas;
- Verde: Classificação correta de arruelas.
- Verde claro: Classificação correta de "nenhum objeto"(nada).

Essa distribuição indica que o modelo conseguiu diferenciar claramente as classes, sem confusão entre elas. O sistema foi implementado em um dispositivo com uma excelente latência de inferência de apenas 55 milissegundos. O uso máximo de memória RAM foi de 280,9 KB, e a memória flash ocupada foi 217,2 KB, o que demonstra que o modelo é altamente eficiente e leve, adequado para ser rodado em plataformas de borda como o Arduino Nicla Vision.

A matriz de confusão apresentada na Fig. 9 apresenta o desempenho de um sistema de classificação de objetos utilizando uma arquitetura de inteligência artificial quantizada (int8).

Figura 9: Matriz de confusão da classificação de imagens.

O modelo foi testado em quatro categorias: amarelo, azul, nada (nenhum objeto) e vermelho, todas representando diferentes classes de objetos ou a ausência de objetos no cenário.

Sobre o desempenho do modelo, destacam-se:

- Acurácia: O modelo obteve uma acurácia de 100% no conjunto de validação, o que significa que todas as predições realizadas estavam corretas, sem erros de classificação;
- Perda (Loss): A perda associada ao treinamento foi extremamente baixa, 0,02, indicando que o modelo convergiu corretamente durante o treinamento e é capaz de realizar predições com alta confiança.

As figuras 10 e 11 apresentam fotografias da plataforma experimental desenvolvida para implementar o sistema de classificação a partir de visão computacional.

Figura 10: Fotografia da plataforma experimental desenvolvida.

Figura 11: Fotografia da plataforma experimental desenvolvida.

IV. CONCLUSÕES

A implementação de um sistema de classificação de objetos utilizando a plataforma Arduino Nicla Vision, disponível no mercado desde 2022, representa um avanço significativo em soluções de visão computacional de borda. A Nicla Vision, com seu formato compacto e capacidade de processar dados localmente, oferece uma combinação única de eficiência, baixo consumo de energia e robustez, tornando-a ideal para aplicações industriais e de automação. Ao utilizar a arquitetura MobileNetV2, o sistema atingiu resultados notáveis, com 100% de acurácia em todas as classes de validação, conforme evidenciado pelas métricas de precisão, recall e F1 score perfeitos.

Além disso, a integração com a plataforma Edge Impulse permitiu a otimização do modelo através de quantização (int8), garantindo que o sistema fosse leve o suficiente para rodar em dispositivos de borda sem comprometer o desempenho. O tempo de inferência de 55 ms, o baixo uso de memória RAM e flash demonstram que o sistema é eficiente e adequado para tarefas em tempo real. Esses resultados destacam a inovação e o potencial do Arduino Nicla Vision em soluções práticas e acessíveis de inteligência artificial e visão computacional, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento de sistemas inteligentes em diversas indústrias.

REFERÊNCIAS

- [1] Xiang Wei, Youli Ren, and Mian Huang "Research on computer vision in object detection", Proc. SPIE 12625, International Conference on Mathematics, Modeling, and Computer Science (MMCS2022), 1262537 (1 June 2023); <https://doi.org/10.1117/12.2671590>
- [2] M. Kachi, A. Moussaoui, F. Beloucif and M. Remadnia, "Using computer vision to assess an electrostatic separation process,"2022 2nd International Conference on Advanced Electrical Engineering (ICAEE), Constantine, Algeria, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICAEE53772.2022.9961966
- [3] Yeuseyenka, I. , Melnikau, I. and Yemelyanov, I. (2022) Detection and Selection of Moving Objects in Video Images Based on Impulse and Recurrent Neural Networks. Journal of Data Analysis and Information Processing, 10, 127-141. doi: 10.4236/jdaip.2022.102008
- [4] Alani, Tahseen & Abbar, K & Abbood, Mohanad. (2020). Computer Vision-Based System for Classification and Sorting Color Objects. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 745. 012030. 10.1088/1757-899X/745/1/012030
- [5] F. Núñez, "Dry Waste Segregation using Computer Vision,"2022 IEEE Central America and Panama Student Conference (CONESCAPAN), San Salvador, El Salvador, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/CONESCAPAN56456.2022.9959238
- [6] A. Shrestha, N. Karki, R. Yonjan, M. Subedi and S. Phuyal, "Automatic Object Detection and Separation for Industrial Process Automation,"2020 IEEE International Students' Conference on Electrical,Electronics and Computer Science (SCEECS), Bhopal, India, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/SCEECS48394.2020.195
- [7] Moukoulis Achilleas, Diamantidou Eleni, Karypidis Paris-Alexandros, and Dasygenis Minas. 2017. Real time detection of suspicious objects in public areas using computer vision. In Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 35, 1–2. <https://doi.org/10.1145/3139367.3139429>
- [8] Edge Impulse. (n.d.). Image processing blocks. Edge Impulse Documentation. Acesso em 05/06/2024. Endereço <https://docs.edgeimpulse.com/docs/edge-impulse-studio/processing-blocks/image>